
AMBIENTE ADAPTATIVO DE E-LEARNING BASEADO EM ESTILOS DE APRENDIZAGEM E O SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136041

Francisco das Chagas de Mesquita Costa¹

Resumo:

A referente pesquisa tem como objetivo estudar como o ambiente adaptativo de e-learning baseado em estilos de aprendizagem e o seu impacto no desenvolvimento dos estudantes. Como metodologia de pesquisa a revisão de literatura de caráter exploratório com base em artigos e publicações científicas voltadas para a temática. O avanço tecnológico representa a possibilidade de utilizar ferramentas que evocam mudanças em todas as esferas da sociedade, incluindo a educação. O desenvolvimento da educação tem relação direta com a sociedade da informação e do conhecimento transformou a estrutura existente do sistema educativo. As novas competências do professor e do aluno são definidas e refletidas no conteúdo da aprendizagem e nesse sentido, o ambiente adaptativo de e-learning baseado em estilos de aprendizagem são destinadas a otimizar o processo educativo, ou seja, a assumir as atividades adequadas dos professores para aumentar os conhecimentos e a motivação dos estudantes. Portanto, o ambiente adaptativo de e-learning oferece abordagens, métodos, estratégias para alcançar as preferências e necessidades individuais do

aprendente que refletem o estilo de aprendizagem e deve ser uma parte inevitável do processo.

Palavras-chave: Ambiente adaptativo de e-learning. Estilos de aprendizagem. Desenvolvimento dos estudantes.

Abstract:

This research aims to study the adaptive e-learning environment based on learning styles and its impact on student development. The research methodology is an exploratory literature review based on articles and scientific publications on the subject. Technological advances represent the possibility of using tools that evoke changes in all spheres of society, including education. The development of education is directly related to the information and knowledge society and has transformed the existing structure of the educational system. The new teacher and student competencies are defined and reflected in the learning content, and in this sense, the adaptive e-learning environment based on learning styles are aimed at optimizing the educational process, i.e. at assuming the appropriate teacher activities to increase the students' knowledge and motivation. Therefore, adaptive e-learning environment offers approaches, methods, strategies to achieve the individual preferences and needs of the learner that reflect the learning style and should be an inevitable part of the process.

Keywords: Adaptive e-learning environment. Learning styles. Student development.

1 Introdução

A tecnologia educacional tem avançado a um ritmo acelerado e uma vez que as experiências de aprendizagem são personalizadas, o conteúdo de e-learning torna-se mais rico e diversificado. O e-learning produz resultados de aprendizagem construtivos, uma vez que permite aos estudantes participar ativamente na aprendizagem em qualquer lugar (Cunha, et al. 2019).

Nesse contexto, o e-learning adaptativo tornou-se uma abordagem que é amplamente implementada pelas instituições de ensino. O ambiente de e-learning adaptativo (ALE) é um campo de investigação emergente que lida com a abordagem de desenvolvimento para cumprir os estilos de aprendizagem dos estudantes através da adaptação do ambiente de ensino dentro do sistema de gestão de aprendizagem para alterar o conceito de entrega de conteúdos de forma eletrônica (Seixas; Melo Filho; Gomes, 2016).

Os ambientes de aprendizado estão recebendo o e-learning como um processo de aprendizagem em que o conteúdo é ensinado ou adaptado com base nas respostas dos estilos ou preferências de aprendizagem dos estudantes (Izoton; Santos; Diehl, 2020). Ao oferecer conteúdo personalizados, os ambientes de e-learning adaptativos melhoram a qualidade da aprendizagem em linha. O ambiente personalizado deve ser adaptável com base nas necessidades e estilos de aprendizagem de cada aluno (Moran, 2015).

Nos atuais ambientes convencionais de ensino, a instrução tem tradicionalmente seguido uma abordagem de “um estilo único”, o que significa que todos os alunos são expostos aos mesmos procedimentos de aprendizagem. Esse tipo de aprendizagem não tem em conta os diferentes estilos de aprendizagem de seus alunos (Rocha; Oliveira; Lima, 2020).

O desenvolvimento de sistemas de e-learning acomodou e apoiou a aprendizagem personalizada, na qual a instrução é adaptada às necessidades e estilos de aprendizagem individuais dos estudantes. Sendo assim, o estudo baseia-se e vai além da literatura existente, desenvolvendo um modelo que leva em consideração as variáveis que incluem os estudantes, bem como a perspectiva dos educadores, juntamente com as dotações institucionais e os ambientes de e-learning (Anjos, 2013).

O e-learning adaptativo altera dinamicamente o nível de instrução com base nos estilos de aprendizagem dos alunos e personaliza a instrução para melhorar ou acelerar o sucesso do aluno. A orientação da instrução para os pontos fortes e as necessidades de conteúdo de cada aluno pode minimizar as taxas de abandono

escolar, aumentar os resultados do aluno e a velocidade a que estes são alcançados (Leonardo; Mota, 2014).

A abordagem de aprendizagem personalizada centra-se em proporcionar um ambiente de aprendizagem eficaz, personalizado e eficiente, de modo a que cada aluno possa participar no processo de aprendizagem (Assis; Almeida, 2017).

O objetivo desse estudo é estudar como o ambiente adaptativo de e-learning baseado em estilos de aprendizagem e o seu impacto no desenvolvimento dos estudantes.

2 Desenvolvimento

2.1 Estilos de Aprendizagem

Os estilos de aprendizagem representam uma questão importante na aprendizagem no século XXI, esperando-se que os alunos participem ativamente no desenvolvimento da

autocompreensão, bem como no seu envolvimento do ambiente educacional. O termo Estilos de Aprendizagem (EA) é utilizado para descrever a ideia de que diferentes indivíduos diferem na modalidade de instrução que lhes é mais eficaz (Leonardo; Mota, 2014).

Nas últimas décadas, o conceito de estilos de aprendizagem tem vindo a ganhar influência de forma constante. Apesar da falta de provas em apoio do conceito, os EA continuam a ser popular junto de uma grande maioria de educadores. Um estudo que analisou professores mostrou que mais de 90% destes acreditam que existe um estilo de ensino para cada aluno (Moran, 2015). O efeito da preferência de estilos de aprendizagem na compreensão do texto, por exemplo, apresenta um significado estatístico na relação entre a preferência, modo de entrega e aptidão de aprendizagem (Okada, Barros, 2010).

Para Izoton, Santos e Diehl (2020, p. 159),

O termo estilos de aprendizagem refere-se à visão de que pessoas diferentes aprendem informação de formas diferentes. O estilo de aprendizagem é a forma como cada aprendiz começa a concentrar-se, processar, absorver e reter informação nova e a interação destes elementos ocorre de forma diferente em todos.

De acordo com Ota e Araújo Júnior (2017), avaliar os estilos de aprendizagem dos alunos é importante para que sejam levantadas questões essenciais, uma vez que os professores normalmente adotam o EA num contexto de sala de aula, confiando na sua própria avaliação dos alunos. Assim, é necessário determinar o que é mais suscetível de desencadear a concentração de cada estudante, como mantê-la e como responder ao seu estilo natural de processamento para produzir memória e retenção a longo prazo.

Para revelar estas tendências e estilos naturais, é importante utilizar um modelo abrangente de estilo de aprendizagem que identifique os pontos fortes e as preferências de cada indivíduo em todo o espectro de elementos fisiológicos, sociológicos, psicológicos, emocionais e ambientais.

2.2 Ambiente adaptativo de e-learning utilizando os estilos de aprendizado para o desenvolvimento dos alunos

Nos atuais ambientes convencionais de aprendizado, o conteúdo é ensinado por meio de uma única abordagem. Algumas abordagens personalizadas permitem aos estudantes escolher conteúdos que correspondam à sua personalidade. A entrega de materiais é uma questão importante de aprendizagem personalizada, além disso, conceber um ambiente de e-learning bem estruturado, eficaz e adaptável representa um desafio devido à complicação de adaptação às diferentes necessidades dos alunos (Ota; Araújo Júnior, 2017).

Independentemente da utilização do e-learning, as reivindicações de mudança para ambientes de e-learning adaptativos são capazes de reforçar o envolvimento dos estudantes. No entanto, um ambiente de aprendizagem não pode ser considerado adaptável se não for suficientemente flexível para acomodar os estilos de aprendizagem de seus alunos (Rocha; Oliveira; Lima, 2020, p. 85).

Por outro lado, embora o desenvolvimento da aprendizagem se tenha tornado uma questão central, é também um indicador da qualidade educacional e se a aprendizagem ativa ocorre nas aulas. Cunha, et al. (2019) é importante esclarecer a distinção entre fatores causais, tais como ambiente de aprendizagem e fatores de resultados, tais como o aproveitamento. Assim, o envolvimento dos estudantes é um tópico de investigação importante porque afeta os resultados de aprendizagem.

Os métodos convencionais de ensino adotam as “competências de aprendizagem”, em que o conteúdo é apresentado a todos os estudantes num estilo que depende da compreensão do conteúdo, independentemente da diversidade dos seus estilos de aprendizagem. De acordo com Izoton, Santos e Diehl (2020), é dada pouca atenção às necessidades e preferências de cada aluno, e como resultado, todos os alunos são tratados da mesma forma.

Assim, o impacto das tecnologias educacionais no desenvolvimento de competências e desempenho entre os diferentes estilos de aprendizagem implica que todos os aprendentes devem utilizar os estilos de aprendizagem prescrito pelo ambiente de e-learning que sejam de acordo com suas necessidades (Anjos, 2013).

Subsequentemente, um ambiente de aprendizagem eletrônica adaptável pode afetar os resultados de aprendizagem para preencher a lacuna identificada.

Nesse sentido, os ambientes de e-learning adaptativos baseiam-se nas preferências e estilo de aprendizagem do aprendente como uma referência que apoia a criação de adaptação.

É importante que o educador tenha conhecimentos de como aplicar a tecnologia para o ambiente do e-learning, assim como o conhecimento sobre estilos de aprendizagem para ajudar a utilizar metodologias de ensino mais apropriadas para seus alunos. Durante o processo de ensino, uma abordagem baseada em estilos de aprendizagem prepara os profissionais para prestar atenção à forma como os seus estudantes aprendem (ou não) (Assis; Almeida, 2017).

Conforme Seixas, Melo Filho e Gomes (2016), a informação sobre estilos de aprendizagem pode fornecer conhecimentos valiosos para estudantes e professores sobre os seus pontos fortes e fracos no processo de ensino e aprendizagem. Também contribui para implementar abordagens pedagógicas no ambiente de aprendizagem por e-learning, a fim de melhorar o processo de ensino e aprendizado. Tem sido sugerido que a capacidade de determinar os estilos de aprendizagem dos estudantes pode melhorar a experiência educacional.

3 Considerações Finais

O E-Learning representa uma oportunidade de repensar o atual quadro educacional, impulsionado pelas forças de mercado e estruturas organizacionais educacionais que devem adaptar-se aos atuais desafios e assegurar os resultados acadêmicos dos alunos. O ambiente de ensino por meio do E-Learning, associados aos estilos de aprendizagem faz com que os estudantes aprendem através de uma variedade de abordagens; podendo assimilar e processar vários tipos de informação de diferentes maneiras.

A aprendizagem combinada reúne o melhor do ensino tradicional com as tecnologias de informação e comunicação: a informação está disponível para os estudantes independentemente do tempo e do espaço, e as experiências podem ser trocadas com pessoas reais. Portanto, com os recentes avanços da tecnologia

e do acesso a materiais eletrônicos, a aprendizagem combinada, que combina o e-learning com os estilos de aprendizagem, foi encontrada para melhorar os resultados de aprendizagem.

4 Referências Bibliográficas

Anjos, Alexandre Martins dos. Tecnologias da informação e da comunicação, aprendizado eletrônico e ambientes virtuais de aprendizagem. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. EdUFMT, Cuiabá-MT, 2013.

Assis, Maria Paulina de; Almeida, Maria Elizabeth Bianconcini de. Learning design e tecnologias: criação de ambientes colaborativos para a aprendizagem. *Psicol. educ.*, São Paulo, n. 44, p. 47-56, jun. 2017.

Cunha, Diego de Oliveira da, et al. O uso do E-learning como ferramenta de ensino e aprendizagem. *Revista de Tecnologia Aplicada (RTA)*. v. 8, n. 3, p. 41-53. set-dez. 2019.

Izoton, Clayton Augusto Fontana. Santos, Douglas Manoel Antonio de Abreu Pestana dos. Diehl, Marcio César. Ambientes virtuais de aprendizagem e sua colaboração para o

desenvolvimento da Educação a Distância no Brasil. *Rev. Cient. Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 05, Ed. 12, Vol. 08, pp. 153-172. Dez. 2020.

Leonardo, E. da S. Mota, J.B. Gomes, S.G.S. Estilos de aprendizagem e sua influência nos aspectos pedagógicos de cursos a distância. In: Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância, 11., 2014, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Unirede, 2014. p. 2169-2181. 2014.

Moran, J. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. En:xx. Bacich, L. Neto, A.T., Trevisani, F. de M (Penso). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. (pp.27-45). Porto Alegre: Penso. 2015.

Okada, Alexandra. Barros, Daniela Melaré Vieira. Ambientes virtuais de aprendizagem aberta: bases para uma nova tendência. Rev. Digital de Tecnologias Cognitivas. n. 03, jan.-jun. 2010.

Ota, M.A. Araújo Júnior, C.F. Barros, D. Estilos de aprendizagem em ambientes virtuais: cenários de investigação na educação superior. Educação, Formação e Tecnologias, Lisboa, v. 10, n. 1, p.47-58, jul. 2017.

Rocha, Ricael Spirandeli. Oliveira, Gustavo Prado. Lima, Gyzely Suely. E-learning como ferramenta digital no ensino híbrido: uma metodologia colaborativa na formação técnica. Revista Docência e Cibercultura. v. 4, n. 2, p. 85, Maio/Ago. 2020.

Seixas, Luma da Rocha. Melo Filho, Ivanildo José de. Gomes, Alex Sandro. Discussão sobre a Adaptabilidade em Ambientes E-learning baseada em Estilos de Aprendizagem. DesafIE – 4º Workshop de Desafios da Computação aplicada à Educação. 2016.

¹ Graduação. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E- mail.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil